

ПРАВОВАЯ ОСНОВА МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
НОВОГО УЗБЕКИСТАНА С КОРОЛЕВСТВОМ БЕЛЬГИЯ В СФЕРЕ
ТУРИЗМА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7127440>

Турсунова Шахноза Ашрафовна

*ассистент кафедры “Общественные науки и физическая культура”
Ташкентский институт текстильной и лёгкой промышленности.*

Аннотация: Одним из актуальных вопросов в обеспечении устойчивого экономического развития страны в современных условиях сегодня является эффективное использование туристического потенциала. В последние годы в Республике Узбекистан уделяется пристальное внимание к проведению активной политики в области развития туризма, принимаются нормативные - правовые акты и целевые региональные программы для формирования правовых основ современного цивилизованного туристического рынка, а также модернизируется туристическая инфраструктура.

Ключевые слова: Туризм, развитие экономики, международное сотрудничество.

Annotation: One of the urgent issues of ensuring sustainable economic development of the country in modern conditions today is the effective use of tourism potential. In recent years, the Republic of Uzbekistan has been paying close attention to the implementation of an active policy in the field of tourism development, regulatory legal acts and targeted regional programs have been adopted to form the legal foundations of a modern civilized tourist market, as well as the tourist infrastructure is being modernized.

Key words: Tourism, economic development, international cooperation.

Ускоренное развитие сферы туризма и повышение его роли в экономике считается одной из важных задач в концепции по дальнейшему развитию Республики Узбекистан. За последние годы туризм стал одной из “ключевых точек роста” национальной экономики, которая, являясь драйвером развития других связанных отраслей, стимулирует рост доходов в смежных отраслях экономики. Следует отметить, что услуги туризма, а соответственно и сопутствующие услуги общественного питания и проживания имеют заметное влияние на рост объемов рыночных услуг и ВВП в целом. Так, расчеты показывают, что на рост ВВП и увеличение доходов населения в большей степени влияет развитие сферы услуг (прирост ВВП и доходов населения на 67,2% и 60,3% соответственно, которые обеспечиваются за счет расширения объемов рыночных услуг)[1].

В настоящее время в Узбекистане запущен процесс кардинального реформирования данной отрасли. Его целью является преобразование туризма в стратегическое направления развития страны, которое обеспечит ускоренное развитие регионов. Для реализации поставленной задачи, а также в целях формирования благоприятных условий для развития туризма была предложена и утверждена Концепция развития сферы туризма в Республике Узбекистан на 2019-2025 годы, в которой дан анализ текущего состояния сферы туризма, поставлены основные цели, определены этапы и направления развития отрасли.

Одним из важных аспектов развития данной отрасли конечно же является международное сотрудничество с европейскими странами, в частности со странами Бенилюкс. В 1995 году, на основании Протокола "Об установлении дипломатических отношений между Республикой Узбекистан и Королевством Бельгия" от 10 марта 1992 года, в городе Брюсселе учреждено Посольство Республики Узбекистан. На дипломатическое представительство, также были возложены функции Посольства Республики Узбекистан в Великом Герцогстве Люксембург и Королевстве Нидерланды.

В целях дальнейшей активизации политического, торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества с Королевством Бельгия, Кабинетом Министров Республики Узбекистан предприняты меры по упрощению процедур оформления виз подданным Королевства Бельгия, посещающим Республику Узбекистан с деловыми и туристическими целями. Также заключено Соглашение "О воздушном транспорте" (ноябрь 1996 года), составлен Дополнительный протокол о поправках к Конвенции между Республикой Узбекистан и Королевством Бельгия об избежание двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и на капитал (апрель 1998 года).

На современном этапе развития международных отношений с Королевством Бельгия, Республикой Узбекистан подписаны соглашения в области торгово-экономического сотрудничества с предоставлением режима наибольшего благоприятствования и режима свободной торговли.

Следует отметить, что принятие Постановления Президента Республики Узбекистан «О мерах по ускоренному развитию туристской отрасли» №ПП-4095 от 5 января 2019 года послужило интенсивному развитию туризма, созданию и продвижению на мировые рынки национального продукта на основе создания благоприятных экономических стимулов и организационно – правовых условий. Так, по состоянию на 15 марта 2021 года 30-дневный и 60-дневный безвизовый режим установлен для 90 стран (помимо двустороннего безвизового режима для СНГ[2]).

С 1 февраля 2019 года, для подданных Королевства установлен безвизовый режим нахождения на территории Узбекистана сроком до 30 дней, а также, им предоставлено право получения вида на жительство в Республике Узбекистан при условии приобретения недвижимого имущества.

В последние годы был принят большой пакет нормативно-правовых документов по развитию сферы туризма, сформирована институциональная система управления развитием туризма, созданы структурные подразделения управления туризма во всех регионах страны для эффективного использования огромного туристического потенциала регионов. Содействуют развитию туристической индустрии новые организации: Центр сертификации туристических услуг, Институт развития туризма, Национальный PR-центр и другие.

В рамках Государственной программы по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 - 2021 годах в «Год активных инвестиций и социального развития», Посольство Республики Узбекистан в Королевстве Бельгия закреплено за Наманганской областью с целью обеспечения эффективной и своевременной реализации мероприятий, предусмотренных в Государственной программе, особенно в сфере привлечения иностранных инвестиций, создания благоприятной инвестиционной среды, а также повышения уровня социального развития регионов республики.

Таким образом международное сотрудничество с Королевством Бельгия в сфере туризма открывает широкие возможности для дальнейшего экономического развития Республики Узбекистан. Являясь одной из развитых стран с населением более 11 млн. человек Бельгия входит в перечень зарубежных стран, перспективных для привлечения национальных и зарубежных авиакомпаний, а также представляет собой одно из приоритетных направлений туристического обмена.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. «Туризм в Узбекистане, 2018г» Информационно-аналитический сборник, Государственный комитет Республики Узбекистан по развитию туризма, г.Ташкент, 2019 год.
2. «Туризм в Узбекистане, 2018г» Информационно-аналитический сборник, Государственный комитет Республики Узбекистан по развитию туризма, г.Ташкент, 2019 год.
3. “Туристическая отрасль Узбекистана: нереализованный потенциал”. Аналитическая записка №2, 2007г. UNDP
4. "Упрощение визового режима в Узбекистане открыло перед туристической отраслью беспрецедентные возможности." <https://uzbektourism.uz/ru/news>.

Нормативно-правовые документы:

5. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан "Об открытии посольства Республики Узбекистан в Королевстве Бельгия" от 6 мая 1995 года № 162.

6. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан "Об упрощении визовых процедур для граждан Королевства Бельгия" от 27 февраля 2003 года, № 108.

7. Совместное постановление Министерства инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Министерства иностранных дел Республики Узбекистан, Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан "Об утверждении перечней государств, с которыми подписаны соглашения в области торгово-экономического сотрудничества с предоставлением режима наибольшего благоприятствования и режима свободной торговли", зарегистрировано Министерством юстиции Республики Узбекистан от 30 июня 2020 г. № 3267 // Национальная база данных законодательства, 30.06.2020 г., № 10/20/3267/1111.

8. Указ Президента Республики Узбекистан "О дополнительных мерах по ускоренному развитию туризма в республике Узбекистан" от 5 января 2019 года № УП-5611 // Национальная база данных законодательства, 15.01.2022 г., № 06/22/52/0029.

